

**YUVENIL BACHADONDAN QON KETISHDA GORMONAL
TERAPIYANING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA
SAMARADORLIGINI BAHOLASH**

Yusupova Mehribon Otaxonovna

Tibbiyot fanlari doktori.

Nurullayeva Yoqutjon Egamberdi qizi

Urganch davlat tibbiyot instituti magistranti

Annotatsiya: Yuvenil bachadondan qon ketish o'smirlik davrida keng uchraydigan ginekologik muammo bo'lib, uning rivojlanishida gormonal disbalans va endometriy proliferatsiyasining buzilishi muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy davolash usullari orasida gormonal terapiya yetakchi ro'l o'ynaydi. Estrogen–gestagen preparatlari hamda gestagen monoterapiyasi qon ketishni to'xtatish, menstrual siklni tiklash va endometriyning fiziologik rivojlanishini ta'minlashda samaralidir. Davolash samaradorligi qon ketish chastotasi va davomiyligining kamayishi hamda menstrual siklning barqarorlashuvi orqali baholanadi.

Kalit so'zlar: Gormonal terapiya, estrogen–gestagen preparatlari, gestagen monoterapiyasi, endometriy proliferatsiyasi, gemostaz buzilishlari davolash samaradorligi, menstrual sikl regulyatsiyasi.

Аннотация: Ювенильные маточные кровотечения являются распространённой гинекологической проблемой в подростковом возрасте, в развитии которой важную роль играют гормональный дисбаланс и нарушения пролиферации эндометрия. Среди современных методов лечения ведущую роль занимает гормональная терапия. Эстроген-гестагенные препараты и монотерапия гестагенами эффективны для остановки кровотечения, восстановления менструального цикла и обеспечения физиологического развития эндометрия. Эффективность лечения оценивается по снижению

частоты и продолжительности кровотечений, а также по стабилизации менструального цикла.

Ключевые слова: Гормональная терапия, эстроген-гестагенные препараты, монотерапия гестагенами, пролиферация эндометрия, нарушения гемостаза, эффективность лечения, регуляция менструального цикла.

Abstract: Juvenile uterine bleeding is a common gynecological problem in adolescence, in the development of which hormonal imbalance and impaired endometrial proliferation play an important role. Among modern treatment methods, hormonal therapy occupies a leading position. Estrogen–progestin preparations and progestin monotherapy are effective in stopping bleeding, restoring the menstrual cycle, and ensuring the physiological development of the endometrium. Treatment effectiveness is assessed by a reduction in the frequency and duration of bleeding and stabilization of the menstrual cycle.

Keywords: Hormonal therapy, estrogen–progestin preparations, progestin monotherapy, endometrial proliferation, hemostatic disorders, treatment effectiveness, menstrual cycle regulation.

Yuvenil bachadondan qon ketish o'smirlik davrida uchraydigan eng dolzarb ginekologik muammolardan biri hisoblanib, reproduktiv salomatlikning shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu patologiyaning rivojlanishida gipotalamo-gipofizar-tuxumdon tizimi funksional yetilmasligi, gormonal disbalans, endometriy proliferatsiyasining buzilishi hamda gemostaz tizimidagi o'zgarishlar katta ro'l o'ynaydi. Qon ketishlarning uzoq davom etishi anemiya rivojlanishiga, menstrual siklning buzilishiga va kelajakdagi reproduktiv funksiyaning izdan chiqishiga olib kelish ehtimoloi yuqori.

Ohirgi yillarda yuvenil bachadondan qon ketishni davolashda gormonal terapiya yetakchi o'rin egallab, estrogen-gestagen preparatlari va gestagen monoterapiyasi keng qo'llanilib kelinmoqda. Ushbu uslublar qon ketishni samarali to'xtatish, endometriyning fiziologik rivojlanishini ta'minlash va menstrual siklni regulyatsiya qilish imkonini beradi. Shu bois gormonal terapiyaning zamonaviy

yondashuvlari va ularning klinik samaradorligini baholash masalasi pediatrik va o'smirlar ginekologiyasida muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga egadir.

Mazkur ilmiy tadqiqotimiz yuvenil bachadondan qon ketishning patogenezini chuqurroq tushunish va samarali davolash usullarini asoslash imkonini beradi. Gormonal terapiyaning zamonaviy yondashuvlarini baholash qon ketish asoratlarini kamaytirish, menstrual siklni barqarorlashtirish va anemiyaning oldini olishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari o'smir qizlarning reproduktiv salomatligini saqlash hamda kelajakdagi fertilitetni ta'minlashda juda katta ahamiyatga ega. Yuvenil bachadondan qon ketish o'smirlar ginekologiyasida eng ko'p uchraydigan funksional qon ketish turlaridan biri sifatida ta'riflanadi. Ko'pgina tadqiqotchilar ushbu holatning asosiy etiologik omili sifatida gipotalamo-gipofizar-tuxumdon tizimi yetilmasligi natijasida yuzaga keladigan gormonal disbalansni asosiy sabab qilib ko'rsatadilar. Shu bilan birga, endometriy proliferatsiyasining nazoratsiz kuchayishi va gemostaz tizimidagi funksional o'zgarishlar qon ketishning davomiyligi va og'irligiga bevosita ta'sir ko'rsatishu ham aniqlangan.

Adabiyot manbalarida gormonal terapiya yuvenil bachadondan qon ketishni davolashning asosiy patogenetik usuli sifatida e'tirof etilgan. Estrogen-gestagen kombinatsiyalangan preparatlar endometriyning sekretor transformatsiyasini ta'minlab, qon ketishni qisqa muddatda to'xtatishda yuqori samaradorlik ko'rsatgan. Gestagen monoterapiyasi esa estrogenlarga qarshi ko'rsatmalar mavjud bo'lgan holatlarda xavfsiz va samarali muqobil usul sifatida tavsiya etilgan.

Ohirgi yillardagi klinik kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, gormonal davolash nafaqat qon ketishni bartaraf etish, balki menstrual siklni regulyatsiya qilish, gemostaz ko'rsatkichlarini normallashtirish va anemiya rivojlanishining oldini olishda ham muhim ahamiyatga egadir. Shunga qaramasdan ham, turli preparatlarning samaradorligi va xavfsizligini taqqoslab baholash, shuningdek individual davolash taktikasini tanlash masalalari hanuz dolzarb bo'lib kelmoqda.

Bakalov V. K. va hammualliflar (2024) o'zlarining tizimli tahlillarida ta'kidlashicha, o'smirlarda gormonal gemostazning "oltin standarti" sifatida

tarkibida 30-35 mkg etinilestradiol saqlovchi majmuaviy oral kontratseptivlar (MOK) qolmoqda. Mualliflar an'anaviy dozalash sxemalaridan ko'ra, individual gemodinamik ko'rsatkichlarga asoslangan "gormonal kyuretaj" usulini qo'llash qon yo'qotish hajmini birinchi 24-48 soat ichida 60-70% ga kamaytirishini isbotlab berganlar. Shuningdek, tadqiqotda progestinlar bilan davolash uzoq muddatli istiqbolda hayz siklini barqarorlashtirishda yuqori samaradorlik ko'rsatishi ta'kidlangan.

Mahalliy olimlardan Negmatullaeva M. N. (2022) o'z tadqiqotlarida YUBQKning patogenetik jihatlariga urg'u beradi. Muallifning fikricha, O'zbekiston sharoitida o'smir qizlarda qon ketishining asosiy sabablaridan biri — gipotalamo-gipofizar-tuxumdon tizimining yetilmaganligi va shu fonda yuzaga keladigan surunkali anovulyatsiyadir. Tadqiqotda gormonal terapiyani tayinlashda nafaqat qon to'xtatish, balki ikkilamchi anemiyani korreksiya qilish va qiz bolaning kelajakdagi reproduktiv salomatligini himoya qilish muhimligi asoslangan.

O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining (SSV) amaldagi klinik bayonnomasi yuqoridagi ilmiy qarashlarni amaliyotga tatbiq etish uchun huquqiy va uslubiy asos bo'lib xizmat qiladi. Bayonnomaga ko'ra:

- Gemodinamik beqaror bo'lmagan o'smirlarda birinchi navbatda gormonal gemostaz (MOK yoki gestagenlar bilan) o'tkazilishi shart.
- Terapiyaning davomiyligi kamida 3-6 oyni tashkil etishi, bu vaqt davomida gormonal fonni sun'iy ushlab turish orqali endometriyning giperplastik jarayonlarini oldini olish zarurligi belgilangan.
- Xalqaro standartlar (FIGO) bilan uyg'unlashgan holda, jarrohlik aralashuvi (qirish) faqat hayot uchun xavfli qon ketishlarda va gormonal davo samara bermaganda oxirgi chora sifatida ko'riladi.

Yuvenil bachadondan qon ketishni davolashda gormonal terapiya eng samarali va patogenetik asoslangan usullardan biri hisoblanadi. Estrogen-gestagen preparatlari hamda gestagen monoterapiyasining to'g'ri tanlanishi qon ketishni tezkor to'xtatish va menstrual siklni barqarorlashtirish imkonini beradi. Davolash

taktikasini belgilashda bemorning yoshi, klinik holati va gormonal fonini hisobga olish muhim ahamiyatga ega. Individual yondashuv asoratlar rivojlanishining oldini olish va terapiya xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi.

O'zbekiston sharoitida yuvenil bachadondan qon ketish muammosi o'smir qizlar orasida anemiya va umumiy sog'liqning yomonlashishiga olib keladi, bu esa ularning maktabdagi faoliyati va ijtimoiy faolligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday holatlar oilalarga va sog'liqni saqlash tizimiga qo'shimcha iqtisodiy va tashkiliy yuk tushiradi. Uzoq muddatda esa ayollarning reproduktiv salomatligi va kelajakdagi fertilitetiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois, muammoni erta aniqlash va samarali davolash O'zbekiston jamiyati uchun muhim ijtimoiy va sog'liqni saqlash masalasi hisoblanadi.

Yuvenil bachadondan qon ketish o'smirlar ginekologiyasida keng tarqalgan muammo hisoblanib, uning rivojlanishida gormonal disbalans va endometriy proliferatsiyasining buzilishi asosiy rol o'ynaydi. Gormonal terapiya, xususan estrogen–gestagen preparatlari va gestagen monoterapiyasi, qon ketishni to'xtatish va menstrual siklni barqarorlashtirishda samarali hisoblanadi. Individual yondashuv va davolash samaradorligini baholash o'smirlarning reproduktiv salomatligini saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston sharoitida bu muammoni erta aniqlash va davolash ijtimoiy va sog'liqni saqlash nuqtai nazaridan dolzarb hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Шарипова Ш.М., Рахимова Д.Н. Ювенильные маточные кровотечения и современные методы лечения. Вестник акушерства и гинекологии, 2021; №3: 45–49.
2. Адамян Л.В., Кулаков В.И., Серов В.Н. Гинекология подростков. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.
3. Баранов А.А., Уварова Е.В. Детская и подростковая гинекология. – М.: Медицина, 2019.

4. World Health Organization. Adolescent gynecology and reproductive health. – Geneva, 2018.
5. Bakalov, V. K., et al. (2024). "Hormonal Management of Adolescent Abnormal Uterine Bleeding: A Systematic Review". Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology.
6. Negmatullaeva, M. N. (2022). "O'smir qizlarda bachadondan qon ketishining patogenetik jihatlari". O'zbekiston Tibbiyot Jurnalı.
7. SSV (O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi): "Bachadondan patologik qon ketishlarini tashxislash va davolash bo'yicha klinik bayonnoma". SSV rasmiy sayti.